

6(80).2019 Известия

Оренбургского государственного
аграрного университета

Периодическое печатное издание, журнал
основан в январе 2004 года.

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77–64406 от 31 декабря 2015 г., г. Москва

Стоимость подписки – 1000 руб. за 1 номер журнала.

Индекс издания 20155. АО Агентство «Роспечать»,

«Газеты и журналы», 2019 г.

Отпечатано в ОГАУ.

Учредитель и издатель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный аграрный университет»
460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18

Главный редактор

М.В. Сычёва, д.б.н.

Члены редакционного совета:

Г.И. Бельков, д.с.-х.н., профессор, член-кор. РАН
И.М. Донник, д.б.н., профессор, академик РАН
Г.В. Петрова, д.с.-х.н., профессор
С.А. Мирошников, д.б.н., профессор, член-кор. РАН
С.А. Соловьёв, д.т.н., профессор, член-кор. РАН
Б.Б. Траисов, д.с.-х.н., профессор, академик КазНАЕН
А.А. Чибилёв, д.г.н., профессор, академик РАН
Ю.А. Юлдашбаев, д.с.-х.н., профессор, академик РАН

Члены редакционной коллегии:

В.Ф. Абаимов, д.с.-х.н., профессор	И.В. Миронова, д.б.н., профессор
В.И. Авдеев, д.с.-х.н., профессор	Мунасингхе Джагат, докт.
Е.М. Асманин, д.т.н., профессор	В.Н. Никулин, д.с.-х.н., профессор
В.М. Горина, д.с.-х.н.	М.С. Норов, д.с.-х.н., профессор
Н.Ф. Гусев, д.б.н., профессор	В.М. Попов, д.т.н., профессор
Н.Н. Дубачинская, д.с.-х.н., профессор	Ш.Т. Рахимов, д.с.-х.н., профессор
Т.А. Иргашев, д.с.-х.н.	И.А. Родин, д.в.н., профессор
А.Н. Квочко, д.б.н., профессор	С.М. Сулейманов, д.в.н., профессор
В.О. Китиков, д.т.н., доцент	В.Б. Троц, д.с.-х.н., профессор
М.М. Константинов, д.т.н., профессор	В.А. Усольцев, д.с.-х.н., профессор
В.И. Косилов, д.с.-х.н., профессор	Т.Д. Чортонбаев, д.с.-х.н., профессор
Н.П. Крючин, д.т.н., профессор	В.А. Шахов (заместитель главного редактора), д.т.н., профессор
Т.С. Кубатбеков, д.б.н., профессор	А.Ф. Шевжуев, д.с.-х.н., профессор
А.П. Ловчиков, д.т.н., профессор	Б.П. Шевченко, д.б.н., профессор
О.А. Ляпин, д.с.-х.н., профессор	В.Б. Шукин, д.с.-х.н.
В.А. Милюткин, д.т.н., профессор	

Редактор – Т.Л. Акулова

Корректоры – Н.А. Иванов, Е.Н. Агеева

Вёрстка – Б.З. Хавин

Подписано в печать – 20.11.2019 г.

Дата выхода в свет – 30.12.2019 г.

Формат 60×84/8. Усл. печ. л. 40,92.

Тираж 100 экз. Заказ № 9309.

Адрес редакции, издателя, типографии:

460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.

Тел.: (3532) 77-61-43. E-mail: red@orensau.ru

© ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», 2019.

6(80).2019 Izvestia

Orenburg State Agrarian
University

Periodical founded in January 2004.

Registered by the Federal Service for Supervision
in the Sphere of Mass Communication
and Information Technologies (ROSKOMNADZOR)

MM Registration Certificate:

PI #FS77–64406 of December 2015, Moscow

Subscription cost – 1000 rbl. per issue

Publication index – 20155 SC «Rospechat» Agency,

«Newspapers and Journals», 2019

Printed in the OSAU.

Constituter and Publisher

Federal State Budgetary Educational Institution
of Higher Education «Orenburg State Agrarian University»
18 Chelyuskintsev St., Orenburg, 460014,

Editor-in-Chief

M.V. Sycheva, Dr. Biol. Sci.

Editorial Board:

G.I. Belkov, Dr. Agr. Sci., professor, Corresponding Member of RAS
I.M. Donnik, Dr. Biol. Sci., professor, Academician RAS
G.V. Petrova, Dr. Agr. Sci., professor
S.A. Miroshnikov, Dr. Biol. Sci., professor, Corresponding Member of RAS
S.A. Soloviyov, Dr. Tech. Sci., professor, Corresponding Member of RAS
B.B. Traisov, Dr. Agr. Sci., professor, Academician KNAS
A.A. Chibilyov, Dr. Geog. Sci., professor, Academician of RAS
Yu.A. Yuldashbaev, Dr. Agr. Sci., professor, Academician of RAS

Members of the Editorial Board:

V.I. Avdeev, Dr. Agr. Sci., professor	I.V. Mironova, Dr. Biol. Sci., professor
V.F. Abaimov, Dr. Agr. Sci., professor	Munasingkhe Dzhagat, PhD
Ye.M. Asmankin, Dr. Tech. Sci., professor	V.N. Nikulin, Dr. Agr. Sci., professor
V.M. Gorina, Dr. Agr. Sci.	M.S. Norov, Dr. Agr. Sci., professor
N.F. Gusev, Dr. Biol. Sci., professor	V.M. Popov, Dr. Tech. Sci., professor
N.N. Dubachinskaya, Dr. Agr. Sci., professor	Sh.T. Rakhimov, Dr. Agr. Sci., professor
T.A. Irgashev, Dr. Agr. Sci.	I.A. Rodin, Dr. Vet. Sci., professor
A.N. Kvochko, Dr. Biol. Sci., professor	S.M. Suleimanov, Dr. Vet. Sci., professor
V.O. Kitikov, Dr. Tech. Sci.	V.B. Trots, Dr. Agr. Sci., professor
M.M. Konstantinov, Dr. Tech. Sci., professor	V.A. Usoltsev, Dr. Agr. Sci., professor
V.I. Kosilov, Dr. Agr. Sci., professor	T.D. Chortonbaev, Dr. Agr. Sci., professor
N.P. Kryuchin, Dr. Tech. Sci., professor	V.A. Shakhov (Deputy Chief Editor), Dr. Tech. Sci., professor
T.S. Kubatbekov, Dr. Biol. Sci., professor	A.F. Shevkuzhev, Dr. Agr. Sci., professor
A.P. Lovchikov, Dr. Tech. Sci., professor	B.P. Shevchenko, Dr. Biol. Sci., professor
O.A. Lyapin, Dr. Agr. Sci., professor	V.B. Shchukin, Dr. Agr. Sci.
V.A. Milytkin, Dr. Tech. Sci., professor	

Editor – T.L. Akulova

Correctors – N.A. Ivanov, E.N. Ageeva

Make-up – B.Z. Khavin

Address Editorial office, Printing House:

18 Chelyuskintsev St. Orenburg 460014,

Tel.: (3532) 77-61-43, 77-59-14. E-mail: red@orensau.ru

© FSBEI HE «Orenburg State Agrarian University», 2019

Contents

AGRONOMY

S.V. Levykin, Y.A. Gulyanov, G.V. Kazachkov, I.G. Yakovlev The principle of creation and functioning of the steppe agroecological basis in the development strategy of post-virgin regions in the south of European Russia	8
N.I. Dobrotvorskaya, N.V. Elizarov, M.I. Ivanova Agroecological evaluation of saline lands of the Baraba agrolandscapes.....	11
E.V. Medvedeva Diagnostics of soil hydromorphism on the lowlands of Meschera agrolandscapes	15
V.V. Okorkov Affect of fertilizers on agrochemical properties and crop-rotation productivity of grey forest soils in Verkhnevolzhye.....	18
S.A. Antonov Spatial analysis of forest soil-protecting plantations of agrolandscapes by remote methods.....	22
V.I. Turusov, Y.I. Cheverdin, V.M. Garmashov Agrotechnological bases of soil environment optimization in the adaptive-landscape farming systems in Central Chernozemye	26
O.L. Tomashova, A.V. Ilyin, L.S. Veselova Soil structure under coverage crops under direct seeding technology in the fossil-steppe zone of Crimea	31
V.I. Avdeev Thermodynamic aspects of photosynthesis and respiration of plants	34
Y.A. Gulyanov, P.G. Palamarchuk Scientific bases and practical methods of «smart land use» elements intergration in landscape-adaptive agriculture of the steppe zone	38
A.A. Ageev, Y.B. Anisimov, A.V. Vrazhnov Protective and resource- saving soil cultivation systems of crop farming in Chelyabinsk region	41
S.A. Mamytkanov, G.F. Eshimkulova Agro-physical properties of mountain-valley light-chestness soils of the Issyk-Kul hole: the results of monitoring research.....	44
T.N. Vasilieva, F.G. Bakirov Changes in the weeds varieties composition as result of soil tretment minimization in the agrocenoses of Preduralye	47
S.A. Mamytkanov Change in the fertility of mountain-valley light-chestness soils of the Issyk-Kul basin.....	49
V.V. Ivenin, Mineeva N.A, N.A. Borisov, K.V. Shubina, A.V. Ivenin Comparative evaluation of different spring wheat cultivation technologies and their economic efficiency under the conditions of Volgo-Vyatsk region.....	53
N.K. Satvalova, M.M. Khaibullin, F.A. Davletov Collection of original material for spring soft wheat selection under the conditions of the south forest steppe zone of the Republic of Bashkortostan.....	57
H.S. Yumashev, I.A. Zakharova Effect of mineral fertilizers on leached chernozem fertility, spring wheat yields and grain quality	61
V.Y. Skorokhodov Accumulation and use of K ₂ O by spring wheat and winter rye on south chernozems of the Orenburg Preduralye in the spring-summer period	64
N.N. Shapovalova, E.I. Godunova, A.A. Voropaeva Efficiency of nitrogen top-dressing of winter wheat if no-till cultivation technology is used under the conditions of unstable moistening in the Central Predkavkazye.....	69
A.P. Dolmatov, I.V. Vasiliev, A.P. Tomin, S.N. Litovkin, M.V. Udodenko Efficiency of applying new types of organic and mineral fertilizers for winter wheat and chik-pea under the conditions of Orenburg Preduralye	74
F.G. Bakirov Ecologization of soil treatment in the Orenburg region.....	77
N.A. Nikolaev, E.E. Kochkina The collection of original material for winter wheat immunity selection using the method of molecular marking	80
Y.P. Pryadun The new Yaik variety of spring barley	84
M.P. Mordvintsev, E.A. Soldatkina Evaluation of perspective barley lines in the selection process using ecological and genetic crop yields parameters	88
A.K. Antimonov, L.A. Kosykh, L.F. Syrkina, O.N. Antimonova The influence of meteorological conditions on grain sorgho yields and quality.....	93
N.A. Maksyutov Effect of applying mineral fertilizers under forage crops on south chernozem soils under drought conditions of Orenburg Preduralye	96
O.A. Grosheva Issues of optimization the agriculture in Russia in the XVIII century (based on the instruction materials by A.P. Volynsky, N.G. Stroganov and V.N. Tatischev)	99
Y.A. Nuriddinov, K.A. Koloshina, E.T. Yarova, O.G. Malchikhina, G.V. Tobolova Productivity of meristem potato in artificial medium of aeroponic and hydroponic installations	102
A.A. Mushinsky, E.V. Aminova, E.V. Gerasimova, T.T. Dergileva Infection of potato varieties by common scab (<i>Streptomyces scabies</i>) and <i>Fusarium oxysporum</i> under irrigated conditions of the South Urals steppe zone	106
M.N. Berim Effect of weather conditions on the number of cherry tree – cereal aphid (<i>Rhopalosiphum padi</i> L.) in the North-West of Russia.....	109
V.A. Kolomytseva, G.V. Cherkashin The study on the effect of chemical plants protection products against cotton moth (<i>Chloridia obsoleta</i> F.)	112
L.A. Tukhvatullina, L.M. Abramova Allium Tulipifolium in the Sout-Ural botanical garden-institute	115
O.N. Nemereshina, N.F. Gusev Garden sage (<i>Salvia</i> L.) as a perspective medicinal plant in the steppe zone of Russia	118

анализ показал высокую степень поражения сортов картофеля столонной гнилью: Агат – 9,4 %, Ред Скарлетт – 9,1 %, Буррен – 6,1 %, Любава – 2,4 %, Фреско – 1,3 %; контрольный сорт Невский – 4,2 %. На остальных изучаемых сортах – Спиридон (контроль), Кузовок, Тарасов и Розара – поражение столонной гнилью не наблюдалась.

Вывод. По результатам трёхлетних исследований в орошаемых условиях степной зоны Южного Урала из относительно устойчивых к парше обыкновенной (*Streptomyces scabies*) и столонной гнили (*Fusarium oxysporum*) можно выделить сорта картофеля Кузовок, Тарасов, Розара.

Литература

1. Иванюк В.Г., Банадышев С.А., Журомский Г.К. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков. Минск: Белпринт, 2005. С. 353–357.
2. Устойчивость сортов картофеля к фитофторозу в условиях орошения в степной зоне Южного Урала / А.А. Мушинский, Н.П. Часовских, Е.В. Аминова [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 4 (60). С. 61–63.
3. Болезни картофеля / К.В. Попкова, Ю.И. Шнейдер, А.С. Воловик [и др.]. М.: Колос, 1980. 304 с.
4. Фузариозное увядание картофеля и рекомендации по защите / Ф.Ф. Замалиева, Т.В. Зайцева, Л.Ю. Рыжих [и др.] // Защита картофеля. 2015. № 2. С. 3–9.
5. Анисимов Б.В. Семеноводство картофеля в России: состояние, проблемы и перспективные направления // Достижения науки и техники АПК. 2007. № 7. С. 15–19.
6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: ИД Альянс, 2011. 352 с.
7. Международный классификатор СЭВ видов картофеля секции *Tuberarium* (Dun.) Buk. рода *Solanum* L. Л.: ВИР, 1984. 41 с.
8. Методические указания по поддержанию и изучению мировой коллекции картофеля. СПб.: ГНУ ГНЦ РФ ВИР, 2010. 27 с.

Влияние погодных условий на численность черёмухово-злаковой тли *Rhopalosiphum padi* L. на Северо-Западе России

М.Н. Берим, к.б.н., ФГБНУ ВНИИ защиты растений

Черёмухово-злаковая тля *Rh. padi* L. является серьёзным вредителем зерновых культур на Северо-Западе России. Встречается она там ежегодно, периодически давая вспышки массового размножения. Этот вид зимует в фазе яйца на молодых ветках и поросли черёмуховых кустов. В середине апреля отрождаются личинки самок-основательниц, начинающие питаться на листовых почках растения. На черёмухе насекомое даёт несколько поколений, затем в конце мая или в начале июня мигрирует на молодые растения пшеницы, ячменя, овса, ржи. Образует также колонии на многолетних злаковых травах. Вредитель питается на вегетативных частях растения. Своим хоботком прокалывает эпидермис, ткани паренхимы, высасывает сок из флоэмных элементов. При этом растения отстают в росте, листья скручиваются, желтеют, уменьшается урожай зерна. Как известно из литературных источников [1–3], данный вид переносит опасные вирусные заболевания, в том числе жёлтую карликовость ячменя.

Тля обладает высокой миграционной активностью, большой плодовитостью (одна самка рождает от 30 до 120 личинок), также большим количеством поколений за сезон, значительным полиморфизмом. За короткий промежуток времени может быстро наращивать свою численность при определённых экологических условиях. В отдельные годы вредитель способен снижать урожай зерна на 30 % и даже более. В связи с вышеизложенным становится очевидным

необходимость наблюдения за численностью фитофага, чтобы заблаговременно предвидеть вспышку массового размножения, т.е. составить предварительный прогноз численности насекомого.

В основе прогнозирования значительного нарастания численности вредителя лежит поиск факторов, влияющих на его жизнедеятельность. В литературе имеются сведения о влиянии абиотических факторов на размножение и развитие *Rh. padi* L. [4–6], однако для Северо-Западного региона России подобные сведения малочисленны.

Целью работы было уточнить влияние абиотических факторов (температуры воздуха) на жизненные параметры черёмухово-злаковой тли для вышеуказанного региона.

Материал и методы исследования. Исследование проводили на территории Ленинградской области. Динамику численности черёмухово-злаковой тли учитывали с 1994 по 2019 гг. на опытном поле ВИЗР, коллекционных посевах ВИР, с 2015 г. на опытных полях Тосненской базы ВИЗР (Тосненский район). На опытном поле ВИЗР и в коллекционных посевах ВИР обследования проводились в мелкоделяночном опыте (делянки размером 1,5 и 1 м), на Тосненской базе ВИЗР – на опытных полях размером 0,3–0,5 га. Тип почвы был дерново-подзолистый, Ph – 6,5–7. Тлю наблюдали на пшенице, ячмене, овсе, ржи как озимой, так и яровой. На опытном поле ВИЗР высевали следующие сорта яровых культур: мягкая пшеница – Краснодарская 362, ячмень – Pirkka, овёс – Vogtus, рожь – Бурятия Онохойская; на Тосненской базе ВИЗР: пшени-

ца – Ленинградская 6, ячмень – Ленинградский, овёс – *Vogrus*.

Насекомых подсчитывали на 10 модельных растениях (одна повторность) в 20 точках опытного поля или набора делянок. На поле растения выбирали по краям и диагоналям, поскольку тли первоначально заселяют именно края поля. Подсчитывали количество как взрослых особей, так и личинок на листьях растений как в фазе всходов, так и в фазе кущения.

Одновременно в ноябре и в начале апреля учитывали число отложенных и перезимовавших яиц черёмухово-злаковой тли на листовых почках черёмухи. Кусты выбирались рендомизированно, просматривалось по 50 почек на 20 кустах.

Метеоданные получали с метеостанции ВИР, а также использовались данные Гисметео по Ленинградской области. Математически полученные результаты обрабатывались по Б.А. Доспехову [7].

Результаты исследования. Пик численности вредителя на Северо-Западе России приходится обычно на середину июня. К концу месяца она заметно спадает. В середине августа начинается ремиграция насекомых на своего первичного хозяина – черёмуху. Появляются самки-полоноски, дающие начало половому поколению тлей. В конце осени самки и самцы спариваются и откла-

дывают зимующие яйца. В таблице 1 продемонстрирована зависимость количества отложенных фитофагом на зимовку яиц от температур воздуха в августе – октябре.

В таблице 2 показано влияние весенне-летних температур воздуха на численность насекомого на зерновых культурах.

Для контраста в таблице 2 приведены годы с высокой численностью черёмухово-злаковой тли на посевах пшеницы (1999, 2002 гг.) и годы с относительно низкой численностью (2016, 2017, 2018 гг.). Одновременно в таблице 1 представлено количество яиц, отложенных насекомыми на зимовку в предшествующие годы. По таблицам видно, что количество фитофагов на посевах зерновых культур в летний период напрямую зависит от числа яиц, отложенных яйцекладущими самками предыдущей осенью. По таблице 1 также видно, что наибольшие различия по среднемесячной температуре воздуха по годам наблюдались в октябре. Годы со значительным количеством отложенных яиц 67 и 63,2 в среднем – 1998 и 2001 – отличались среднемесячными температурами воздуха в октябре заметно выше среднееголетних показателей (на 1,4–2 °С) по сравнению с остальными годами. Это вполне объяснимо, поскольку в середине августа,

1. Влияние температуры воздуха за период август – октябрь на количество яиц, откладываемых на зимовку черёмухово-злаковой тлей на кусты черёмухи

Показатель	Год				
	1998	2001	2015	2016	2017
Среднемесячная температура воздуха, °С					
Август	+14	+16,7	+17,4	+16,4	+16,3
Сентябрь	+11	+12,7	+13,1	+12,4	+11,7
Октябрь	+ 6	+ 7,1	+5,4	+4,3	+ 4,9
Отклонение значений от среднееголетних показателей, °С					
Август	-2,2	+0,5	+1,2	+0,2	+0,1
Сентябрь	0	+1,7	+2,1	+1,4	+0,7
Октябрь	+1,4	+2,0	+0,3	-0,8	-0,2
Число отложенных яиц на 100 почек черёмухи	67±4,5	63,2±8,1	34,6±2	44±5,8	43,4±4,2

2. Влияние температуры воздуха за период май – июнь на количество особей черёмухово-злаковой тли на посевах яровой пшеницы

Показатель	Год				
	1999	2002	2016	2017	2018
Среднемесячная температура воздуха, °С					
Апрель	+7,67	+6,1	+5,86	+2,58	+5,38
Май	+ 8	+12,37	+13,1	+9,5	+10,6
Июнь	+20,6	+16,75	+15,2	+13,3	+16
Отклонение значений от среднееголетних показателей, °С					
Апрель	+4,17	+2,6	+2,36	-0,9	+1,9
Май	-2,3	+2,1	+2,8	-0,8	+0,3
Июнь	+5,4	+1,6	0	-1,9	+0,8
Количество особей тлей на 10 модельных растениях на посевах яровой пшеницы	40±5,3	68,5±7	11,2±3,1	4,5±0,7	3,4±0,5
% заселённых растений	98	90–100	66	61	55

как уже указывалось, начинается ремиграция тлей на черёмуху, она продолжается в сентябре, появляются самки-полоноски. В этот период температура воздуха значительно выше нулевых отметок, она не может отрицательно влиять на жизнедеятельность насекомых. В октябре же температура воздуха существенно понижается, в отдельные дни приближается к нулю и даже опускается ниже. В это время происходит массовая откладка насекомыми яиц. Понятно, что чем выше будут температуры воздуха в октябре, чем длительнее будет тёплый период, чем позже наступит листопад, тем лучше будут чувствовать себя тли, они больше отложат яиц. Необходимо также, чтобы отложенные яйца хорошо перезимовали. Они достаточно холодостойки, однако частое чередование оттепелей и морозов губительно на них действует.

Отрождение личинок самок-основательниц происходит на Северо-Западе России обычно в середине апреля, хотя может происходить и раньше. Среднемесячные температуры воздуха в апреле 1999 и 2002 гг. (годы с высокой численностью тлей на зерновых –40 и 68,5 – в среднем на 10 модельных растений) были несколько выше по сравнению с остальными годами. Более высокие температуры способствуют ускоренному развитию личинок и превращению их в имаго. Чем быстрее развивается фитофаг, тем больше поколений он способен дать, тем больше численность его потомства. На полях зерновых культур он летит в конце мая, но чаще – в начале июня. Соответственно температуры воздуха выше среднепогодных показателей в этот период благоприятно влияют на поиск вторичного хозяина, выживание, питание и размножение на нём. Отклонения по температурным показателям (в июне 1999 и 2002 гг. были выше среднепогодных показателей на 5,4 и 1,6 °С) как раз и способствовали массовому размножению тлей.

Кроме температуры, на жизнедеятельность вредителей оказывают влияние также осадки и влажность воздуха, поскольку тело насекомого достаточно нежное и не имеет хитинового покрова. Однако относительная влажность воздуха на Северо-Западе России в указанные периоды обычно не ниже 70–75 %. В августе – сентябре часто идут дожди. Тем не менее дожди, за исключением ливневых, не оказывают существенного отрицательного воздействия на развитие, питание

и размножение насекомых. В весенний период земля не успевает отдать полностью влагу, образовавшуюся за счёт таяния снега, поэтому влажность воздуха сохраняется.

На численность вредителя оказывают влияние также биотические факторы, такие как хищники и паразиты [8, 9], причём в той же мере, что и антропогенные факторы. Все это необходимо учитывать при мониторинге численности тлей и его прогнозировании.

Выводы

1. Черёмухово-злаковая тля является серьёзным вредителем зерновых культур на Северо-Западе России; периодически даёт вспышки массового размножения в регионе.

2. Численность её в летний период напрямую зависит от числа отложенных на зимовку яиц осенью предшествующего года. На откладку же зимующих яиц влияют температурные условия осеннего периода, особенно октября.

3. Температуры воздуха выше среднепогодных показателей в июне благоприятно влияют на поиск вторичного хозяина насекомым, выживание, питание и размножение на нём.

4. Кроме температуры, на жизнедеятельность вредителей оказывают влияние также осадки и влажность воздуха.

Литература

1. Strazunski P. Evolution of the autumn infection of winter barley with yellow dwarf viruses transmitted by anholocyclic forms of bird cherry-oat aphid *Rhopalosiphum padi* L. in Poland / Strazunski P., Ruzzkowska M., Jezewska M., Trzmiel K. // J. Plant Protect. Res. 2011. Vol. 51. N 3. P. 314–321.
2. Дьяков Ю.Т. Фитопатогенные вирусы. М.: изд-во МГУ, 1984. 128 с.
3. Дьяконов К.П. Итоги изучения насекомых – переносчиков вирусов растений Дальнего Востока // Становление и развитие фитовирусологии на Дальнем Востоке России. Труды биологического института ДВ научного центра. 2002. Владивосток. С. 16–18.
4. Дудник Г.Ф. Прогнозирование злаковых тлей // Защита растений. 1982. № 8. С.35.
5. Берим М.Н., Лепп Н.В. Ситуация по злаковым тлям в 2003 г. // Вредители, болезни и сорняки растений: матер. рабоч. совещ. по защите растений. СПб. – Пушкин, 28–29 октября 2003 г. Upsala, 2003. С. 9–11.
6. Берим М.Н., Радченко Е.Е. Диагностика и методы учёта злаковых тлей. Методические рекомендации. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2002. 24 с.
7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Изд. иностран. литер., 1968. С. 256–261.
8. Sigvald R. Forecasting aphids on cereals, oil seed rape, sugar beet and potatoes in Sweden / Sigvald R., Lindblad M. // Crop protection Conference on pests, diseases and weeds. SPb, Pushkin, May 28–30 2002. Upsala. 2003. P. 135–139.
9. Кротова И.Г. К биологии черёмуховой тли *Rhopalosiphum padi* (L.) (Homoptera, Aphididae) и её паразита *Aphelinus transversus* Thompson (Hymenoptera, Aphelinidae) на посевах зерновых культур в северной лесостепи Приобья // Энтомологическое обозрение. 1994. Т. 73. № 2. С. 249–254.

EFFECT OF WEATHER CONDITIONS ON THE NUMBER OF CHERRY TREE – CEREAL APHID (*RHOPALOSIPHUM PADI* L.) IN THE NORTH-WEST OF RUSSIA

The influence of weather conditions, especially the temperature of air, on the number of bird cherry-oat aphid *Rhopalosiphum padi* L. was estimated. In article the contrast years with a high number of aphids on wheat crops (1999, 2002) and years with a relatively low number (2016, 2017, 2018) are presented; also given the number of eggs laid by insects for the winter in previous years. It is shown that the amount of pests on crops in the summer period depends on the number of eggs laid by females in the previous autumn. It was detected that the temperature conditions of the autumn period, especially in October, affect the laying of wintering eggs. The higher the air temperature in October, the longer the warm period, the later the leaf fall, the better the aphids will exist, they will lay more eggs. At the same time, the air temperatures of August and September, when the phytophagus return to its primary host, do not have such a significant impact on the life of insects, since they are much higher than zero marks. The influence of temperature conditions in the spring-summer period on the pest population on spring wheat crops is demonstrated. Higher temperatures contribute to the accelerated development of larvae and their transformation into adults. Insects fly to the fields of grain crops in late May, but more often in early June. Accordingly, the air temperature above the average long-term indicators in this period have a positive effect on the search for a secondary host, survival, nutrition and reproduction on it. Besides temperature on the life of the pest influence, as precipitation and humidity. However, the relative humidity in the North-West of Russia in these periods, usually is not less than 70-75%. In the spring, the earth does not have time to give up all the moisture formed due to the melting of snow, so the humidity is maintained.

Key words: *bird cherry-oat aphid, wintering eggs, the temperature factor, the number of insects.*